

DÁSTAN TEKSTLERINIŇ NAMADA JAŇLANIWI

Urakbaeva Juldız

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqsıshılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10245552>

Annotaciya. Bul teziste Qaraqalpaq dástan sózleriniń namada jańlanıwı, qaraqalpaq namalarınń atamaları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Baqsı, dastan, atqarıwshılıq, sahnası, aktyorlıq óneri, kollektiv, tınlawshı, tekst.

THE SOUND OF EPIC LYRICS IN MELODY

Abstract. This thesis mentions the words of the Karakalpak epic taronada jańlanıwi, the terms of the Karakalpak tarons.

Key word: Bakhshi, epic, performance, stage, acting, collective, listener, text.

ЗВУЧАНИЕ ЭПИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В МЕЛОДИИ

Аннотация. В данном тезисе упоминаются слова Каракалпакского эпоса таронada jańlanıwi, термины каракалпакских таронов.

Ключевое слово: Бахши, эпос, перформанс, сцена, актерское мастерство, коллектив, слушатель, текст.

Dástanlarda tekstler tiykarǵı orındı iyelegen menen onıń emocional tásirililigin kúsheytiwde, lirikalıq momentlerin nama arqalı jetkeriw tınlawshısına tereńirek tásir etedi. Nama arqalı dástandı jańlandırıp, tınlawshısınıń sezimlerin qıtıqlaydı. Sonıń ushın da melodiyanıń emocionallıq tásirililiginiń kúshliligine baylanıslı nama sózden de góre tınlawshısına tezirek jetip baradı. Usıǵan baylanıslı xalıq talabı jadaǵay sózden góre, nama menen sózdi biriktirip aytıp beriwdi anaǵurlım abzal kórgen. Ol tekstke demewshi kúsh ruwh berip, janlandırıp otırǵan. Dástanlardıń syujet liniyasınıń qatań tártibin buzıp, waqıyalardıń ornın awmastırıp qoyıwǵa bolmaǵanıday, onıń melodiyasında ózgertiwge bolmaydı. Tekst penen melodiyası bir-birine qarısıp, el-jurtqa áygili bolıp ketken namalardı «Sayatxan baǵdadı baǵda», «Daǵları», «Sárbınaz», «Dad álińnen», «Yar qırmızı kiyinipti», «Ne tiler mennen», «Tarlannıń», t.b. orın awıstırıp yaqı melodiyasın ózgartken jaǵdayda pútkil dástan mazmunınıń buzılıp ketiwine shekem alıp keledi. Olardıń qosıq tekstleri menen melodiyası birge tuwılıp, birge kamalǵa jetkende, júrek dúpildisiniń birge soǵıp turǵanı seziledi. Sonday-aq dástanlarǵa tán bolǵan jáne bir jaǵday qosıq tekstleriniń bir qanshalarınń qaraqalpaq xalıq namalarına yaqı awız eki professional muzıkasına

(«Muxallestin» túleri, «Saltıq», «Ala qayıs», «Sanalı keldi», «Jeti asırım» t.b.) aytilatuǵın jaǵdayları da ushırasadı.

Geypara jaǵdaylarda ayırım namalardıń testlerine qaraǵanda óziniń keń diapozonına iye bolıwına baylanıslı, ózi menen birge tuwılǵan dáslepki tekstinen ayırılıp, onnan góre kórkemirek tekstlerine iye bolatuǵının da jasırıwǵa bolmaydı. Jaqsı atqarıwshılar onı (namanı) bir teksten ekinshi tekske ótkerip qollanǵanda ol namanı mexanik ráwishte mánissiz, túr-tússiz, naǵıshsız kóshirmey, onıń tekstiniń mazmunına sheber baylanıstırıp jiberedi. Bunday tvorchestvolıq miynet xalıq dóretpeleriniń rawajlanıwına tiykar saladı.

Dástanlardaǵı sózler tekstlerdiń kórkem obrazlı kúshine súylene otırıp, waqıyalardı bayan etedi. Muzıka bolsa óziniń til kórkemliliǵı menen tekstegi ideyalıq mazmundı tereńletip bayıtıp otıradı. Eger de dástandaǵı muzıka uslayınsha xalıqtıń estetikalıq talabın qanaatlandırmasa, baqsıshılıq óneri qashanlar-aq jasaw uqıbın toqtatqan bolar edi. Solay etip muzıka menen tekstiń óz-ara tıǵız baylanısp kelgen jaǵdayında ǵana dástan tolıqqanlı kórkem ómirin jasay alıw múmkinshiligine iye boladı. Ol sonda ǵana Adam ómiriniń ruwxıy sulıwlıǵın, adamgershilik qásiyetlerdiń ullılıǵın súwretlewshi ózgeshe bir gimnge aynaladı. Sonlıqtan shıǵıs xalıqlarında, sonıń ishinde qaraqalpaq xalqınıń da muzikalıq romanlar (dástanlar) dóretiwge, atqarıw, tıńlaw ónerine qızıǵıwshılıq erte zamanlardan-aq baslanǵanlıǵı anıq kórinedi. !sirler boyınsha dawam etip kelgen atqarıwshılıq dástúri dástan menen nama arasındaǵı baylanıstı rawajlandırıp keledi. Olar dóreipeniń qurı mazmunın aytıp bermey, hár qaysısın ılayıq namaǵa qosıp atqaradı. Sóz benen saz birigip, gúrriń dawamında qaharmanlardıń erligin bayanlap otıradı. Bul qosıqlar dástan menen de, dástansızda estradalıq qosıqlarday keń auditoriyasına iye. Tıńlawshıǵa qosıqshılar tárepinen óz aldına alıp atqarsa da kem tásir etpeydi. Sonıń ushında dástan qosıqlarınıń ayrıqsha belgileriniń biri óz aldına jasaw múmkinshiligine iye ekenliginde. Olardıń barlıǵı da qaraqalpaq xalıq qosıqları qatarınan orın alıp, onı muzikalıq hám ádebiy kórkemlik jaqtanda bayıttı, dástan qosıqların xalıq qosıqlarınan múmkin bolmaǵan jaǵdayda qarısıp ketken. Hátte dástan qosıqları dástannan tısqarı jekke ómir súrgende keńirek jasaw múmkinshiligine kóbirek izzet-húrmetke iye bolıwına alıp keledi. %ytkeni jekke baqsılarday onıń auditoriyası tar bolmaydı, atqarıwshısı da tıńlawshısında pútkil xalıq boldı. Sonlıqlardan bulardı ayırım qosıqshılardan tısqarı jalpı xalıq baladan-shaǵaǵa shekem degendey, qálegen jerinde, bul qosıqlardı atqarıp, qızǵınlı jaslıǵın, ónerge degen qumarlılıǵın shıǵarıp otırǵanlıǵı sır emes.

Bul qosıqlardıń naması menen tekstleri házirgi shayır-kompozitorlar, melodislerge ada bolmas hasil sháshme bolıp otr. Olar usı sháshmeden nár alıp, onı muqıyatlap rawajlandırıwda zor ǵayrat kórsetip keledi. Bunnan tısqarı baqsılar menen birge házirgi professional artistler de

radio, televidenie, filarmoniya, teatrlarda atqarip, bul qosıqlarğa jaña tús endirip keledi. Sebebi ansambl, orkestr, solist, xorlar ushin qaytadan sazlanǵanlıqtan diapozonniń keńligi, sozımlılıǵı, bálentliligi jaǵınan bir qansha keń múmkinshilikke iye bolǵanlıǵın kóremiz.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES & MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.

10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.

22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
24. Ayapova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.

35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH